

A Teoria do Desenvolvimento do Capitalismo de Joseph Schumpeter¹

Ricardo Zimbrão Affonso de Paula²

Resumo

O artigo explora a teoria do desenvolvimento capitalista de Joseph Schumpeter, contextualizando sua vida no Império Austro-Húngaro (1883-1950) e as transformações da Segunda Revolução Industrial. Schumpeter destacou o crédito bancário e os mercados monetários como centrais ao capitalismo, divergindo da visão clássica que via o dinheiro como mero meio de troca. Influenciado pela Escola Austríaca, Escola Histórica Alemã e Marx, ele integrou análise histórica e teórica, criticando modelos estáticos de equilíbrio. Sua teoria enfatiza o empreendedor como agente de inovação, responsável por introduzir novos produtos, métodos e mercados, gerando ciclos de "destruição criadora" que revolucionam a economia. Schumpeter também destacou a autonomia do sistema monetário, onde bancos criam moeda de crédito, impulsionando investimentos e crescimento. Além disso, analisou contradições do capitalismo, como crises financeiras, sem adotar perspectivas revolucionárias, defendendo a democracia como espaço de disputa distributiva. O artigo sintetiza suas obras principais, como *Teoria do Desenvolvimento Econômico* (1911) e *Capitalismo, Socialismo e Democracia* (1942), sublinhando sua contribuição para entender a dinâmica entre inovação, crédito e transformação estrutural.

Palavras-chave: Pensamento Econômico; Joseph Schumpeter; Capitalismo; Desenvolvimento.

Abstract

The article explores Joseph Schumpeter's theory of capitalist development, contextualizing his life in the Austro-Hungarian Empire (1883-1950) and the transformations of the Second Industrial Revolution. Schumpeter emphasized banking credit and monetary markets as central to capitalism, diverging from the classical view of money as a mere medium of exchange. Influenced by the Austrian School, the German Historical School, and Marx, he integrated historical and theoretical analysis, criticizing static equilibrium models. His theory highlights the entrepreneur as an agent of innovation, responsible for introducing new products, methods, and markets, generating cycles of "creative destruction" that revolutionize the economy. Schumpeter also emphasized the autonomy of the monetary system, where banks create credit money, driving investments and growth. Additionally, he analyzed contradictions within capitalism, such as financial crises, without adopting revolutionary perspectives, advocating for democracy as a space for distributive disputes. The article synthesizes his main works, such as *The Theory of Economic Development* (1911) and *Capitalism, Socialism, and Democracy* (1942), underscoring his contribution to understanding the dynamics between innovation, credit, and structural transformation.

Keywords: Economic Thought; Joseph Schumpeter; Capitalism; Development.

Classificação JEL: B1, B12, B31, B41, N01.

DOI: 10.5281/zenodo.14768840

¹ Texto enviado em 28/03/2023. Aceito em 12/05/2023.

² Doutor em Economia pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Professor Titular do Departamento de Economia e do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Socioeconômico da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Pesquisador-líder do Grupo de Pesquisa Economia Regional Aplicada (ERA).

Introdução

O dinheiro no esquema da Economia Clássica era considerado não mais do que um meio neutro que facilitava o intercâmbio sobre a “grande roda da circulação”. O capital foi entendido, principalmente em termos físicos como *estoques (stocks)* – os instrumentos de produção e matérias primas. Estes foram os fatores “reais” de produção e que não se confundiam com a mera “roda” – isto é, o dinheiro pelo qual eles eram distribuídos.

Da mesma forma, Marx analisando o capitalismo, no século XIX, já sob os efeitos do processo de industrialização, distinguiu claramente capital monetário e de crédito a partir dos meios de produção, e frequentemente se referia ao segundo como “capital fictício”.

Nas duas últimas décadas do século XIX, o caráter distintivo de capital monetário e financeiro no interior do sistema capitalista tornou-se mais claro e estes começaram a assumir um lugar mais proeminente nas análises da economia. Nessas, o dinheiro é mais do que um mero meio de troca e uma medida real de valor do capital físico existente; ele serve de base para criação de *moeda de crédito*, na qual constitui a força autônoma do desenvolvimento capitalista.

Schumpeter focou suas análises para além da escola clássica e sua crítica³, no século XIX, sobre os componentes materiais da economia – a tecnologia e as relações capital-trabalho na produção – para investigar o papel desempenhado pelo dinheiro. Schumpeter considerava que todo *dinheiro* é, de fato, *crédito* de um tipo ou de outro. Apontava para o fato de que o ritmo de crescimento dinâmico do capitalismo era largamente ditado pela relação dívida-crédito dada no sistema bancário, na qual se constituía em principal medidor de financiamento da produção e do consumo da economia.

Este era o elemento fundamental do sistema econômico capitalista e que consistia num conjunto inteiramente novo de instituições e práticas para a produção de moeda de crédito bancário e que era desconhecido em sistemas econômicos anteriores ao capitalismo.

Suas análises implicavam ainda que o *locus* de poder no capitalismo residia nos mercados monetários e de crédito, onde os “mercadores da dívida”, tal como os designava Schumpeter avaliavam a solvabilidade e, conseqüentemente, determinavam quando e onde a produção teria lugar e como o consumo financiado por crédito poderia agora absorvê-la.

O texto que se segue está dividido nas seguintes seções: na primeira, apresenta o tempo histórico em que viveu Schumpeter. Na segunda, as influências que formaram o pensamento econômico daquele teórico, e o seu método de análise. Na terceira, analisa-se a teoria econômica schumpeteriana.

1 – O tempo de Schumpeter

Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), nasceu em Triesch, província da Morávia, Império Austro-Húngaro, atualmente, República Tcheca. Contudo, é mais conhecido por ter nacionalidade austríaca, já que se mudou ainda criança para Viena, e lá se formou em Direito pela Universidade de mesmo nome, onde também frequentou cursos e seminários de Economia. Em sua biografia, Thomas McCraw cita que sua história de vida poderia ter sido especialmente escrita para uma minissérie da TV:

Ele gostava de fazer parte de uma aristocracia, embora suas origens fossem de classe média (...). Começando como um menino acadêmico maravilhoso, surpreendeu os mais velhos com livros que escreveu aos vinte anos. Em seus trinta, ele teve uma breve carreira pública como Ministro das Finanças da

³ A crítica que se refere aqui, é a *Crítica da Economia Política* feita por Marx e Engels.

Áustria. Ele reinventou-se como um banqueiro e fez uma fortuna que rapidamente perdeu em um **crash** do mercado de ações. Depois de ter voltado aos estudos, se mudou para os Estados Unidos para se tornar um professor de Harvard. Mundialmente famoso por este tempo, mas também sem um tostão, tinha que fazer discursos pagos para levantar o dinheiro para seu bilhete transatlântico (Cf., McCRAW, 2007: pp., 03-04).

Schumpeter nasceu e viveu até seus trinta anos dentro do Império Austro-Húngaro. A Primeira Guerra Mundial pôs fim àquele império e à sua vida “aristocrática”. Isto é, Schumpeter viveu num ambiente intelectual aristocrático e, portanto, seu desenvolvimento intelectual foi aristocrático. É dentro desse contexto que se vai abordar o seu tempo. As transformações econômicas, políticas e sociais da Europa entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX. Como estas impactaram a vida e o pensamento de Schumpeter, de modo a construir uma teoria do capitalismo.

Em termos econômicos⁴, o período de vida de Schumpeter se enquadra na classificação dos historiadores econômicos, no tempo denominado de *A Segunda Revolução Industrial*; isto é, um conjunto de transformações que se iniciou na produção industrial, notadamente, nos setores de aço, química, eletricidade e petróleo; os quais tomam corpo entre as décadas de 1850 e 1870, maturaram-se entre as décadas de 1880 e 1900 e conclui seu ciclo no final da Segunda Guerra Mundial.

Tais transformações foram essenciais para a expansão e progresso de uma série de indústrias. Sem a siderurgia, a partir do alto-forno desenvolvido por Bessemer-Martin, a indústria ferroviária entraria em estagnação, as cidades não se verticalizariam e a indústria metal-mecânica não existiria. O barateamento do aço foi vital tanto para a expansão industrial, que exigia novas formas de transporte rápido e menores custos de produção, como para o processo de urbanização.

É dentro desse contexto que, na esteira do surgimento da siderurgia, desenvolveu-se também os navios de aço movidos à vapor que diminuiu o tempo de viagem oceânica; o motor à combustão, essencial para a explosão da indústria automobilística no início do século XX; máquinas e equipamentos que revolucionaram a produção agrícola e os meios de comunicação.

Sem a siderurgia não se desenvolveria também a energia elétrica, responsável pela revolução energética e a libertação da humanidade da escuridão noturna. A eletricidade aumentou a produtividade do trabalho, criou novos mercados de consumo, consolidou a produção de bens de consumo de massa.

A química foi outro segmento que revolucionou a indústria. Foi responsável por aumentar a produtividade da agricultura, por meio do desenvolvimento de adubos e fertilizantes. Foi importante também para o desenvolvimento da indústria alimentícia, bem como outros setores, tais como têxteis, na parte de tinturas; mineração, com os explosivos; indústria madeireira, no segmento de papel; indústria de cimento; placas fotográficas e fibras artificiais.

Por fim, o petróleo, uma nova e revolucionária fonte de combustível. Na década de 1850 James Young, químico escocês, desenvolveu as bases para o seu refinamento. Sem ele, em 1860 o engenheiro belga Étienne Lenoir não teria patenteado o motor a gasolina; bem como em 1876, o alemão Nicholas Otto não teria desenvolvido o motor a quatro tempos.

⁴ Análise baseada nos seguintes autores: LANDES, D. *Prometeu Desacorrentado. Transformações tecnológicas e desenvolvimento industrial na Europa Ocidental, de 1750 até os dias de hoje*. 2ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. Cap., 5, pp., 245-382; Cap. 6., pp., 383-520. CIPOLLA, C. *História Econômica da População Mundial*. Rio de Janeiro: Zahar, 1977, pp., 52-54.

Mas, o mais importante para a sociedade capitalista do século XX, sem ele, em 1885 Karl Benz não criaria o automóvel movido à combustão interna; e, Henry Ford não o produziria em massa, transformando-o em símbolo de uma poderosa indústria até os dias de hoje.

Uma característica importante do desenvolvimento industrial a partir desse período, foi o intenso uso da ciência e de laboratórios onde trabalhavam cientistas profissionais. Os departamentos de universidades passaram a colaborar com indústrias, ou mesmo o surgimento de centros de pesquisas independentes financiados pelas mesmas ou banqueiros.

Concomitante a estas invenções, se desenvolveram também novas formas de financiamento da produção e organização institucional dos fornecedores de crédito; bem como, a própria forma de gestão e estrutura organizacional das empresas. Em outros termos, um novo padrão de produção, consumo e acumulação estava sendo gestado, entre 1850 e 1900.

Como se verá mais à frente, Schumpeter foi o economista que conseguiu sintetizar essa mudança em sua teoria do capitalismo. Ele conseguiu enxergar que, em seu tempo, as empresas eram gigantes, grandes corporações, operando em estruturas de mercados “monopólicas”, cuja principal forma de financiamento dessas empresas era por meio de tomadas de empréstimos em bancos de investimentos ou no mercado de ações.

O dinheiro de crédito era a principal força e os mercados monetários o “quartel-general do capitalismo”, não só de sua época, mas a *differentia specifica* desse sistema econômico.

Mas, não só isso, esse capitalismo era alimentado constantemente por ciclos inovativos e, por isso, a necessidade de empresas grandes, produzindo em escalas maiores, dependentes de financiamentos enormes em prazos longos, para atender a um consumo de massa.

Embora esse mundo admiravelmente novo o causasse admiração, também havia muito receio de que a economia do seu país ruísse. Por ser cidadão do Império Austro-Húngaro, Schumpeter percebia a fragilidade sistêmica daquele império.

Pode-se elencar os principais obstáculos ao desenvolvimento industrial do Império Austro-Húngaro⁵.

Em primeiro lugar, o *Território*. Um império com território grande e populações muito divididas em etnias e nacionalidades, cujos interesses extra econômicos se chocavam. Alia-se a isso, às dificuldades geográficas, as quais implicavam custos altos de transporte e fragmentação dos mercados.

Os *Recursos naturais*. A falta de depósitos de carvão de fácil acesso levou-os à impossibilidade do combustível mineral, elemento importante para a revolução industrial inglesa. O principal combustível continuou sendo o carvão vegetal vindo da madeira o que incentivou a manutenção de técnicas tradicionais de produção manufatureira.

Fronteiras políticas. Barreiras alfandegárias e a “colcha de retalhos” que eram os reinos, ducados, arquiducados e cidades livres, constituíam verdadeiros impedimentos para a circulação racional de mercadorias e a constituição de um mercado integrado.

Limitações sociais e institucionais da demanda. A renda e a riqueza tinham uma distribuição mais desigual no Império do que na Inglaterra. Essa desigualdade desestimulava o consumo competitivo de produtos padronizados. As empresas industriais que existiam dependiam do consumo da Igreja, das aristocracias e da alta burguesia. Em contraste, a grande massa de consumidores de nível mais próximo ao da subsistência funcionava em um mercado

⁵ Adaptado de: LANDES, D. op.cit., Cap. 3., pp., 131-204.

inteiramente diferente. Só podiam arcar com o custo dos artigos mais inferiores, que exigiam um mínimo de habilidade artesanal. A pequena produção era grande; os pobres entravam o mínimo possível no mercado para comprar. Tampouco o que eles compravam eram padronizados. Não havia uma padronização nacional. Geralmente, o padrão era local ou regional. Isso dificultava a integração dos mercados.

Iniciativa empresarial. Era uma atividade classista recrutando seus praticantes em um grupo limitado pelos costumes e leis. A iniciativa comercial implicava uma depreciação do *status* nobiliárquico. Na tradição do Império Habsburgo, havia uma clara divisão entre nobres, burgueses e camponeses, impondo a todos a proibição de invadir áreas reservadas aos outros. O efeito dessa segregação social em relação à iniciativa empresarial consistiu em desestimular a entrada do talento e do capital externos e em afastar os mais bem-sucedidos daqueles que já estavam comprometidos com ela.

Os resultados foram: uma economia pré-industrial dividida em aglomerados de mercados pequenos e semi-autárquicos, cada qual com o seu conjunto completo de setores, em que a escala de operações de cada empresa era tão pequena que tornava quase irrelevante as considerações quanto à localização dos recursos e suprimentos.

Tal característica era sentida, mesmo na Viena do início do século XX, quando Schumpeter era estudante de Direito na Universidade. A economia da cidade consistia principalmente de pequenas empresas comerciais e industriais cujos métodos estavam rapidamente se tornando obsoletos. Viena em si era uma colcha de retalhos de grupos étnicos concorrentes, disputando todos os tipos de interesses, especialmente o econômico, e grande parte deles lutando para resistir à modernização. Essas tensões em Viena e no império, moldou o caráter de Schumpeter e uma influência em direção ao exterior alteraria sua perspectiva de mundo (McCRAW, 2007: Cap. 2).

Isso não quer dizer que não havia centros manufatureiros importantes no Império Austro-Húngaro na segunda metade do século XIX; e sim, que no contexto do processo de industrialização da Europa Continental ao longo dos oitocentos, não havia naquele império uma economia integrada em seu território que pudesse gerar escala suficiente para transformá-lo em potência industrial, tal como, a Inglaterra, a Alemanha ou a França.

Ademais, a Áustria-Hungria estava no meio do choque de duas grandes placas tectônicas, estratégias de desenvolvimentos capitalistas distintas, que levaria ao chão o *Anciën Regime* da dinastia Habsburgo em 1918; quais sejam, a estratégia liberal-conservadora do império britânico *versus* a estratégia conservadora-autoritária do nascente império alemão. O destino da Europa estava atrelado à vitória de uma dessas estratégias de desenvolvimento econômico.

É inegável que o processo de industrialização desencadeado pela Inglaterra no final do século XVIII e que se consolidou nas três primeiras décadas do século XIX, impactou profundamente a configuração política do continente europeu. A *revolução industrial* seria objetivo a ser perseguido pelos Estados Nacionais, principalmente, a partir de 1830. Contudo, mudanças institucionais deveriam ser seguidas.

No quadro político, a principal delas, foi a organização do *Estado-Nação*, que somente se consolidou depois de 1848. Este era definido como

Um território com uma Constituição garantindo a propriedade e os direitos civis, assembleias representativas e governos eleitos responsáveis por elas, quando possível, uma participação do povo comum na política dentro de limites tais que garantissem a ordem social burguesa e evitassem o risco de ela ser derrubada. (Cf., HOBBSAWM, 2000: pp., 19-20).

Defesa incondicional da propriedade, reforma da estrutura tributária, investimento em infraestrutura de transporte, o financiamento de longo prazo da economia, organização do mercado interno, todos estes fatores em conjunto constituíam principais para o desencadear do processo de industrialização de uma nação no século XIX. O pacote de investimentos desses Estados-Nações era muito maior em relação à trajetória feita pelos ingleses na centúria anterior.

Mas, para isso, o território deveria estar unificado politicamente. Poucos países no continente preenchiam tais condições. É dentro desse contexto que se explica as unificações da Alemanha e Itália, os nacionalismos, a desintegração do Império Habsburgo e a mudança radical da geografia política da Europa entre as décadas de 1850 e 1910.

Quando Schumpeter nasceu em 1883, o Império Austro-Húngaro estava em seu décimo sexto aniversário. Esse império era fruto de um acordo entre as nobrezas austríaca e húngara em 1867. Era a tentativa de salvar o antigo Império Austríaco e manter a casa de Habsburgo ainda no poder⁶.

O império tinha uma superfície total de 677.546 km². Sua população, na altura de 1900, era estimada em 52,5 milhões de habitantes.

O território abrangia os seguintes atuais países e regiões: Áustria; Hungria; República Tcheca; Eslováquia; Eslovênia; Croácia; Bósnia-Herzegovina; as regiões da Voivodina, na Sérvia; Montenegro; Região de Trieste, na Itália; Transilvânia, na Romênia; Galícia na Polônia; e, Rutênia, na Ucrânia.

A união das nobrezas austríaca e húngara sob o manto da dinastia Habsburgo era uma resposta a dois grandes efeitos políticos. O primeiro, frear o declínio do poder geopolítico da Áustria. Os Habsburgos perderam influência na península itálica, como resultado da derrota na guerra contra o Reino da Sardenha em 1859, e nos estados alemães, que se reuniram sob o controle da Prússia na Confederação Germânica, formada logo após a Guerra Austro-Prussiana, de 1866. Essa guerra foi decisiva para ambos os lados. Aos prussianos, vitoriosos, representou a consolidação da hegemonia sob os estados alemães, fator importante para a unificação total em 1871; para os austríacos, os derrotados, a exclusão total dos assuntos germânicos.

Outro fator importante foi a ascensão dos “nacionalismos”. Suas raízes estão vinculadas a dois movimentos. De um lado, os que surgiram após as Guerras Napoleônicas e têm nas independências de Bélgica e Grécia casos de sucesso. De outro, os movimentos que se inserem no processo revolucionário de 1848. Os nacionalismos afetavam diretamente o Império dos Habsburgos.

Na “Primavera dos Povos”, em 1848, as classes médias, representada pela pequena nobreza, comerciantes, manufatureiros, profissionais liberais, principalmente, na Hungria, se sentiam relegados a uma situação de segunda classe perante os povos alemães da Áustria e revoltaram-se. Isso afetou os interesses dos grandes nobres húngaros e a revolução só foi derrotada, devido à intervenção da Rússia.

Assim, isso implicava organizar uma nova estrutura de poder dualista dentro do extinto Império Austríaco (1804-1867). Ou seja, Viena deveria ceder partes do poder administrativo e influência à Budapeste. Isto posto, o Império Austro-Húngaro nasceu com duas capitais. Uma sediada em Viena e outra em Budapeste. Com isso, os líderes magiares aceitaram Francisco José como seu imperador; e este, garantiu o estabelecimento de um parlamento

⁶ Toda análise a seguir é baseada nos seguintes autores: HOBBSAWM, E. J. *A Era dos Impérios – 1875-1914*. 5 ed. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 1998. Cap. 1., pp., 29-56. SARAIVA, J. F. S. *Relações Internacionais - Dois Séculos de História*. Brasília: Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, 2001. v. 2. LESSA, A. C. *História das Relações Internacionais: A Pax Britannica e o Mundo do Século XIX*. Petrópolis: Vozes, 2005.

autônomo em Budapeste com o poder de definir leis para a parte húngara da coroa e assim garantir sua proeminência política na região. Com o acordo firmado, também foi definido que o poder central sediado em Viena ficaria responsável pela política externa, economia e defesa do novo império.

Apesar de o acordo ter favorecido a etnia magiar do império, a situação não mudou para as minorias eslavas que estavam sob o poder dos Habsburgo. Eslovenos, croatas, polacos, eslovacos, checos, entre outros, representavam uma parcela significativa da população, mas não tinham plenos direitos de cidadania aos olhos de Viena e Budapeste, e isto contribuiu, em última instância, para a desintegração do império em 1918.

Com as unificações da Itália e da Alemanha a política externa do novo império mudou drasticamente. Afastada dos assuntos alemães e da península Itálica, a monarquia dual poderia exercer sua potência apenas sobre a complexa região dos Bálcãs, que então sofria um rápido processo de revoltas e independências com o esfacelamento do Império Otomano naquela região. O principal rival passa a ser, então, a Rússia.

Apesar das competições por zonas de influência, a Áustria-Hungria firmou uma aliança com o Império Russo e o Império Alemão em 1872, que logo ficou conhecida como a Liga dos Três Imperadores. A princípio, o que reunia os três governantes era a solidariedade monárquica e vários acordos foram firmados a partir deste. Apesar de tudo, esta aliança sucumbiu pouco depois devido, justamente, aos interesses conflitantes entre Áustria e Rússia nos Bálcãs, bem como, a tomada de posição não declarada oficialmente da Alemanha pelo lado dos austríacos.

Uma nova aliança seria então firmada entre a Alemanha e a Áustria-Hungria, a chamada Dupla Aliança, que era na prática uma resposta preventiva das duas nações contra um possível ataque russo. O acordo viria a ser encorpado com a adesão da Itália em 1882, e então se formaria a Tríplice Aliança, que se manteria viva até 1915, apesar das frequentes disputas entre o Império Austro-Húngaro e a Itália.

É nesse ambiente de disputas geopolíticas que Schumpeter viveu seus primeiros trinta anos. O império ruiu em 1918, logo após a derrota na Primeira Guerra, a Áustria se tornou uma República que durou até sua anexação pelo regime nazista em 1938. Depois da Guerra, Schumpeter ganhou o mundo, vivendo em Bonn, estabelecendo-se como professor na Universidade e logo em seguida, mudando-se para os EUA, onde passou a lecionar em Harvard, de onde não saiu mais.

Por fim, a sociedade do tempo de Schumpeter havia mudado radicalmente. Industrialização, rivalidades entre Estados, revolução tecnológica, grandes corporações, consumo de massa tudo isso em conjunto impactou profundamente a vida urbana. O setor terciário da economia também passou por uma revolução. Trabalho em escritórios, lojas, diversos tipos de serviços públicos e privados.

A cidade se transformou em grandes metrópoles. A metrópole criou novos costumes, novas regras, novas culturas. Por outro lado, as transformações econômicas e políticas ao longo do século XIX foram de grande importância para a própria democratização da política.

O surgimento dos sindicatos a partir da década de 1850 e no final do século XIX o surgimento dos partidos representantes da classe trabalhadora, colocou a luta de classes em direções distintas: *reforma* ou *revolução*. Isso não passou despercebido por Schumpeter que não obstante ser antirrevolucionário – é possível identificar seu anti-bolchevismo, na década de 1920, e; mesmo no período da Segunda Guerra via a União Soviética como um potencial inimigo –; em sua biografia, via a participação dos trabalhadores na política essencial para o exercício de fato da democracia.

O capitalismo, seria, por excelência, o lugar mais eficiente para a geração de riqueza. Mas, a democracia, seria lugar por excelência para a “disputa” da distribuição dessa riqueza, por meio do uso eficiente da política, preservando, é claro, os mecanismos que dão eficiência à economia.

2 – As influências teóricas e o método de Schumpeter

Schumpeter atravessou fronteiras disciplinares quando elas estavam em desenvolvimento durante a primeira metade do século XX. Por um lado, foi atraído para a sofisticação matemática dos modelos de equilíbrio da economia acadêmica, mas também viu a importância do estudo histórico das economias e admirava o projeto e o método de Marx, não obstante discordar das conclusões, devido sua “ideologia inflexível”. O resultado foi a ambivalência sobre a melhor maneira de estudar o capitalismo, em que a contribuição de Schumpeter é precisamente o resultado dessa tensão (INGHAM, 2008, pg., 37).

Na Universidade de Viena, Schumpeter estudou economia com Wieser e, em 1905, assistiu o seminário de Eugene von Bohm-Bawerk, dois dos mais destacados expoentes da Escola Austríaca naquele período. Em seus estudos, ele confrontou os três principais métodos da economia em voga no início do século XX. O primeiro, a escola clássica, fundada por Adam Smith e desenvolvida por Jean-Baptiste Say, David Ricardo, John Stuart Mill e outros. Ao longo do século XIX, Os Princípios de Economia Política, de Mill, publicado em 1848, constituía a principal síntese daquela escola. A maioria dos economistas clássicos eram britânicos e estavam profundamente preocupados com questões de ordem pública⁷.

Não há dúvida de que Schumpeter admirava a Economia Política Clássica. Tal como aqueles autores, acreditava plenamente nas virtudes do mercado. Todavia, criticava-os, de um lado, pela fixação para as políticas públicas; de outro, por não dá devida atenção à industrialização. Reconheceu que para todas as suas virtudes, *A Riqueza das Nações* de Smith descrevia uma economia predominantemente pré-industrial.

Em relação ao trabalho de David Ricardo publicado em 1817, Schumpeter identificou um princípio potencialmente enganoso, qual seja, o *princípio dos retornos decrescentes*. Ou seja, Ricardo elaborou esse princípio em um ensaio, publicado em 1815, *Ensaio acerca da influência do baixo preço do cereal sobre os lucros do capital*, cujo objetivo era demonstrar que a taxa geral de lucro era determinada pela taxa de lucro que se formava na agricultura e a evolução desta dependia da renda fundiária⁸.

A *teoria da renda da terra*⁹ de Ricardo pode ser resumida da seguinte forma: a produção de mercadorias demanda não só utilização do trabalho, mas também da terra. A medida em que a terra é um recurso “escasso”; segue-se que é possível cobrar pelo seu uso. A *renda da terra* se origina dessa relação. Trata-se de um pagamento que deve ser feito ao proprietário da terra pelo simples uso da mesma; não estando relacionado nem com a sua fertilidade e muito menos com eventuais “melhorias” que o proprietário tenha introduzido nela.

Para Ricardo, o processo de ocupação das terras se deu das mais férteis para as menos férteis. Isso implicou dois efeitos na economia: De um lado, a redução da taxa de lucro na

⁷ Toda análise biográfica sobre o aprendizado de Schumpeter em economia, baseada em: McCRAW, T. op. cit., Cap. 3.

⁸ Ver: RICARDO, D. Ensaio acerca da influência do baixo preço do cereal sobre os lucros do capital. [1815]. In: NAPOLEONI, C. *Smith, Ricardo & Marx: considerações sobre a história do pensamento econômico*. Rio de Janeiro: Ed. Graal, 1983. Documentos, pp., 195-225.

⁹ Ver também: RICARDO, D. *Princípios de Economia Política e Tributação*. [1817]. São Paulo: Abril Cultural, 1982. Cap. II, pp., 65-73.

agricultura, devido ao aumento do requisito unitário de mão-de-obra na produção agrícola. De outro, aumento da renda fundiária sobre as parcelas inframarginais de terra.

Essa redução da taxa de lucro na agricultura se generaliza para toda a economia à medida que a livre movimentação de capitais entre os setores induz a equalização das taxas setoriais de lucro. Ricardo, assim, afirmou que os rendimentos decrescentes da agricultura devido a expansão da produção em direção a terras menos produtivas, se generaliza para todos os setores da economia. Ou seja, essa percepção moldou o ensino da economia a partir do tempo de Ricardo até os dias atuais.

Entretanto, para Schumpeter, o princípio de Ricardo estava completamente errado. Argumentou que a industrialização fazia o contrário; isto é, em vez de diminuir os retornos de escala, a maioria das indústrias desfrutavam de retornos crescentes. O processo constante de mecanização da agricultura garantia a elevação da produtividade e a redução dos custos de produção num horizonte de tempo maior. Isto posto, o setor agrícola se movia *pari passu* ao conjunto da economia.

Na verdade, Schumpeter criticou os economistas britânicos de meados do século XIX pela falta de compreensão total do capitalismo. De acordo com ele, *viveram no limiar e testemunharam o mais espetacular dos desenvolvimentos econômicos*. No entanto, eles não perceberam nada, se voltaram para o estudo da escassez. No fundo, eles todos, mesmo Mill, “o mais otimista deles”, como o definia Schumpeter, não tinha ideia do que a produção capitalista era capaz.

Uma segunda abordagem principal da economia, o da Escola Histórica Alemã, influenciou sobremaneira o pensamento de Schumpeter. Esse método consistia em descrever histórias detalhadas de várias indústrias e instituições. Centrada em Berlim, a influência da Escola Histórica derivou em parte do vigor de sua estrela mais brilhante, Gustav von Schmoller. Os adeptos da Escola Histórica, tal como os clássicos, enfatizavam o papel dos economistas como formuladores de políticas públicas.

Schumpeter foi muito impactado pela Escola Histórica Alemã, todavia, nutria uma crítica profunda por ela, qual seja, havia prejudicado a teoria econômica. Nenhum número de monografias, por mais bem-feitas que fossem, poderiam somar uma teoria coerente. Por isso, hipóteses e proposições gerais deveriam ser formadas e testadas - e depois mantidas, ajustadas ou descartadas. A relutância dos membros da Escola Histórica de fazer isso significava que eles estavam às vezes envolvidos em tarefas triviais.

É interessante a influência da Escola Histórica Alemã em Schumpeter já que este era um economista formado em Viena, berço de uma das escolas de economia mais prestigiadas do início do século XX, com repercussões ainda nos dias atuais. A Escola Austríaca era a antítese da Escola Histórica Alemã e na década de 1870, seus dois líderes, Carl Menger, fundador da Escola de Viena e Gustav Schmoller, fundador da Escola de Berlim travaram a chamada “batalha dos métodos” (Methodenstreit). Essa controvérsia ultrapassou os limites do tempo e marcou profundamente as visões, no campo acadêmico, da macroeconomia alemã e austríaca até a Primeira Guerra Mundial.

A Escola Austríaca e a *revolução marginalista* constituem o terceiro método de influência no pensamento de Schumpeter. O marginalismo, foca sua abordagem nas escolhas que os consumidores e os produtores fazem na vida cotidiana. Em vez de enfatizar a política pública, tal abordagem foca nos indivíduos que organizam espontaneamente os preços dos bens de consumo e os métodos de produção. Durante as últimas três décadas do século XIX, esta nova doutrina começou a abalar as próprias bases da economia, inaugurando a fase inicial da assim chamada *revolução neoclássica*.

Os principais progenitores do novo pensamento foram três economistas de diferentes países: O francês-suíço Léon Walras, da Universidade de Lausanne; o inglês W. Stanley Jevons, da Universidade de Cambridge; e, como foi dito, Carl Menger. Dos três pioneiros, Menger ganhou a maior influência durante sua própria vida, embora a *teoria do equilíbrio geral* de Walras conseguisse se sustentar no longo prazo. As ideias de Menger e as de seus discípulos eram dominantes no contexto do novo ramo da economia, no tempo em que Schumpeter era estudante em Viena, embora Menger já tivesse se aposentado da universidade em 1893.

Schumpeter considerava Léon Walras um economista mais importante que Menger, por causa do seu trabalho pioneiro sobre a teoria do equilíbrio. Um dos princípios globais do raciocínio econômico é que tudo está ligado a todo o resto – se os preços subirem, por exemplo, menos consumidores vão comprar (ou seja, a demanda vai cair), e um novo equilíbrio vai surgir. Walras expandiu grandemente esta ideia e calculou-a matematicamente. Para Schumpeter, Walras deu à teoria econômica um plano coerente que abraça a lógica pura da interdependência entre as quantidades econômicas.

Com efeito, o marginalismo tornou-se uma maneira completamente diferente de se pensar as principais questões da economia: teorias de valor, preços, custos de produção e relações entre produtores e consumidores. Menger foi especialmente perspicaz a essa última pergunta, trazendo *insights* psicológicos para sua análise das preferências dos consumidores. Elaborou uma *teoria subjetiva do valor* baseada no *princípio da utilidade marginal*, em que este era determinado pela satisfação dos desejos humanos.

Para ele, as trocas ocorriam porque os indivíduos têm avaliações subjetivas diferentes de uma mesma mercadoria: toda a atividade econômica resulta simplesmente da conduta dos indivíduos e deve ser analisada a partir do consumo final, como uma pirâmide invertida.

Assim, *valor* para Menger era um bem que satisfaz uma necessidade, sendo que esse valor deriva da necessidade que não seria satisfeita caso não tivéssemos o bem. Valor é diferente de preço, que é determinado pelo mercado, dependendo assim, da concorrência e informação¹⁰.

Em resumo, a obra de Schumpeter se destacou pela originalidade. Seu método é o *método schumpeteriano*: difícil de matematizar, não obstante a obsessão dele de construir seu modelo econômico nos moldes de uma “ciência exata”; por isso, seu afastamento dos modelos neoclássicos. Difícil de enquadrar no escopo historicista, pois justamente, criticava a pouca disposição daquele método para à ciência aplicada. Contudo, buscou no marxismo a força de um método necessário para construir sua *teoria do capitalismo*.

Deste, o entendimento que o capitalismo é contraditório e por isso, o fluxo circular clássico não gera uma competição perfeita e o harmoniza, não obstante, rejeitar peremptoriamente tanto a doutrina filosófico-política de Marx, como suas conclusões sobre o declínio inexorável do capitalismo. E justamente, por rejeitar as conclusões de Marx sobre as contradições, a tendência à queda da taxa de lucro e o fim do capitalismo, que Schumpeter se apegou a fé incondicional na economia de mercado, defendida pelos clássicos, como o melhor sistema econômico já construído pela humanidade.

3 – A teoria

A respeito do entendimento teórico do capitalismo, Schumpeter procurou resolver dois problemas. Primeiro, concluiu que o modelo clássico de fluxo circular, no qual serviu de base das teorias de equilíbrio, não poderia explicar as características definitivas do capitalismo que

¹⁰ Ver: MENGER, C. *Princípios de Economia Política*. 2 ed., São Paulo: Nova Cultural, 1987. Cap. III., pp., 283-320.

Marx havia identificado corretamente – ou seja, a realização de lucros monetários e a dinâmica contínua da expansão dos meios de produção.

O segundo problema, foi que a função atribuída ao dinheiro em seu modelo de fluxo circular significava que era incapaz de entender o caráter financeiro específico do capitalismo¹¹.

Na teoria econômica clássica, nenhum fator deve receber mais no resultado do que a sua entrada, medida precisamente pelos custos, para o processo de produção. Ou seja, as receitas resultantes, para cada fator de produção, no modelo smithiano, são consumidas nas fases sequenciais subsequentes do processo produtivo. A oferta e a demanda no mercado competitivo, eventualmente, garantia que nenhum fator poderia receber mais receitas do que aquele que cobria seus custos.

Schumpeter concordou com a crítica de Marx de que este não leva em conta os lucros e qualquer acumulação de excedentes para investimento. Em resumo, a capacidade do capitalismo para transformações revolucionárias dos meios de produção e para o crescimento dinâmico e constante, não poderia ser explicada por um modelo de fluxo circular, considerado tanto para a Crítica da Economia Política como para Schumpeter, como *estático* (SCHUMPETER, [1911], 1988: pp., 9-42).

Schumpeter via que essas características distintivas do capitalismo eram frequentemente explicadas pelo *mainstream* da teoria econômica de sua época como resultado de fatores “exógenos” como a invenção tecnológica. Mas, o que suscitava as novas técnicas e assegurava a sua aplicação, era uma das indagações de Schumpeter. Segundo ele, era difícil identificar como a “mão invisível” poderia fazer isso sem a suposição de que seria rentável para as pessoas a fazê-lo.

Mas o modelo de fluxo circular não continha lucros. Também não continha mais um elemento distintivo no capitalismo, qual seja, a criação de moeda de crédito bancário. Em suma, Schumpeter partiu para resolver essas inconsistências e anomalias no modelo clássico e explicar como de fato, o capitalismo se desenvolveu a partir da Europa Ocidental no século XVI.

É dentro desse contexto que três trabalhos são importantes para compreender a *teoria do capitalismo* de Schumpeter: *A Teoria do Desenvolvimento Econômico* (1911); *Capitalismo, Socialismo e Democracia* (1942) e *História das Análises Econômicas (obra póstuma, publicada em 1954)*.

3.1 – O Lucro e o papel do empreendedor

A implicação do modelo smithiano do fluxo circular de produção, distribuição e acumulação em que o empreendedor apenas desempenha um papel passivo, respondendo a sinais de preços no mercado, está claramente em desacordo com a realidade do dinamismo do capitalismo, segundo Schumpeter.

Ele argumentou que o empreendedor é uma figura-chave cujo papel é constantemente revolucionar o sistema por meio da reestruturação dos fatores de produção, de novas maneiras que produzem um lucro para o iniciador ou por um aumento na sua produtividade ou pela produção de novas mercadorias.

Em outras palavras, o empreendedor não simplesmente compete, mas em vez disso, muda a natureza da competição (SCHUMPETER, [1911], 1988: Cap. II, pp., 54-66). Indústrias

¹¹ Essa crítica foi formulada em: SCHUMPETER, J. A. *Teoria do Desenvolvimento Econômico*. [1911]. 3 ed., São Paulo: Nova Cultural, 1988.

e métodos antigos são varridos em um processo de *Destruição Criadora*¹². No capitalismo, no entanto, esta é apenas uma vantagem temporária, como os outros são livres para adotar as inovações e introduzir um novo setor. A competição que se segue derruba os preços, como prevê o modelo clássico, e os lucros em queda subsequentes levam a fase “destrutiva”.

Entretanto, a queda dos lucros na fase “destrutiva” não é terminal para o sistema econômico, pois os empreendedores continuam a procurar formas criativas para a inovação rentável. Schumpeter acrescenta que esse processo dinâmico é acelerado pela existência de um certo grau de monopólio que dá alguma proteção durante os estágios iniciais dispendiosos e arriscados de inovação.

Aqui, Schumpeter abre polêmica com a discussão sobre as estruturas de mercado, em voga, nas três primeiras décadas do século XX, fruto do amadurecimento de um capitalismo de novo tipo, o qual vinha se desenvolvendo desde o final do século XIX, qual seja, o chamado *capitalismo monopolista*, cujas características, pelo lado da oferta, pautava-se pela *concorrência monopolista* e; pelo lado da demanda, o consumo de massa (INGHAM, 2008: pp., 100-106). Schumpeter criticava o *mainstream* da teoria econômica, no qual não entendia as transformações históricas daquele momento e insistia numa visão idílica e que, segundo ele, nunca existiu, de uma economia de mercado perfeitamente competitiva, tal como o modelo clássico (Ver: SCHUMPETER, [1942], 1961, Parte II, pp., 79-134).

Mas, foi em sua *Teoria do Desenvolvimento Econômico* em que Schumpeter construiu um novo “fluxo-circular” de produção, distribuição e acumulação, onde o empreendedor é o ator principal e o dinheiro de crédito o ponto de partida do processo de desenvolvimento do sistema econômico.

Dentro desse contexto, o desenvolvimento econômico vai depender do processo inovativo constante dos empreendedores, pois atores principais no movimento cíclico da economia. Schumpeter, dessa forma, especificou cinco tipos de inovação que definem o ato empreendedor:

- (1) A introdução de um novo bem - ou seja, com o qual os consumidores ainda não estão familiarizados - ou de uma nova qualidade de um bem.
- (2) A introdução de um novo método de produção, ou seja, um método que ainda não tenha sido testado pela experiência no ramo próprio da indústria de transformação.
- (3) A abertura de um novo mercado, ou seja, um mercado em que o ramo particular da indústria de transformação do país em questão não tenha ainda entrado, quer esse mercado tenha existido antes ou não.
- (4) A conquista de uma nova fonte de abastecimento de matérias-primas ou mercadorias, independentemente de esta fonte já existe ou se teve que ser criado.
- (5) A realização da nova organização de qualquer indústria, como a criação de uma posição de monopólio (por exemplo através da trustificação) ou a ruptura de uma posição de monopólio (Cf., SCHUMPETER, [1911], 1988: pp., 48-49).

As inovações, em resumo, para Schumpeter, é que o faz a economia se movimentar para frente. Segundo ele, o papel das novas empresas é fundamental na realização do processo

¹² Embora Schumpeter ter utilizado o termo *Destruição Criadora* apenas no livro *Capitalismo, Socialismo e Democracia*, de 1942, suas linhas conceituais já estavam postas em sua *Teoria do Desenvolvimento Econômico*, de 1911.

inovativo, pois interrompem o fluxo e expulsa as empresas velhas ineficientes, para começar um novo movimento cíclico de produção, distribuição e acumulação. Contudo, a nova empresa, alerta, não surge das antigas, e sim, ao lado delas; por isso, o choque de interesses e o caráter descontínuo e contraditório do desenvolvimento econômico.

Schumpeter afirmou também que o empreendedor nunca é o portador do risco; e sim, aquele que dá o crédito. Dessa forma, a realização de novas combinações e financiamento é de fundamental importância para o êxito da inovação e, por conseguinte, do processo de desenvolvimento econômico.

3.2 – Capitalismo e moeda de crédito

Schumpeter localizou a ascensão do capitalismo na criação de leis e nas práticas de depósitos e dívidas mobiliárias “criados” num sistema bancário emergente durante os séculos XVI e XVII. Para ele, o capitalismo não poderia ser entendido, sem o desenvolvimento de um sistema monetário baseado num sistema de crédito. Dessa forma, afirmou categoricamente que o mercado monetário era o *quartel-general* do sistema capitalista.

Em seus termos:

O mercado monetário é sempre, por assim dizer, o quartel-general do sistema capitalista, do qual partem as ordens para as suas divisões individuais, e o que ali é debatido e decidido é sempre em essência o estabelecimento de planos para o desenvolvimento posterior. Todas as espécies de requisitos de crédito vêm a esse mercado; nele todas as espécies de projetos econômicos travam relação uns com os outros e lutam por sua realização; todas as espécies de poder de compra, saldos de toda sorte, fluem para ele a fim de serem vendidos (Cf., SCHUMPETER, [1911], 1988: pg., 86).

Em resumo, o acesso ao crédito é que dirige o capitalismo no esquema teórico de Schumpeter:

Assim a função principal do mercado monetário é o comércio de crédito com o propósito de financiar o desenvolvimento. O desenvolvimento cria e alimenta esse mercado. No curso do desenvolvimento lhe é atribuída uma outra, ou seja, uma terceira função: ele se torna mercado das próprias fontes de rendimentos. (...) a venda de tais fontes de retorno representa um método de adquirir capital, e a sua compra um método de empregar capital, consequentemente a negociação de fontes de retorno não pode ser muito afastada do mercado monetário. (Cf., Ibid. Ibidem).

Nesse momento, a maior parte da teoria econômica, e do senso comum, entendia economia, finanças e investimento de uma forma semelhante ao modelo clássico de “fluxo circular”. Aqui, como Schumpeter observou, os bancos são apenas intermediários entre poupadores e tomadores de empréstimos, criando reservatórios financeiros através de recolhimento e junção de pequenas porções de poupança para crédito.

Mas, Schumpeter viu que os bancos produziam dinheiro novo pelo ato de concessão de empréstimos, no sentido de que os depósitos que eram criados quando o dinheiro passava a um mutuário não eram tomados a partir de poupanças existentes ou acompanhados por depósitos entrantes. O dinheiro era produzido simplesmente pelo contrato de dívida entre bancos e mutuários. Numa palavra, Schumpeter compreendeu claramente que a prática capitalista essencial era a “produção” real de moeda de crédito bancário a partir da promessa de reembolso (SCHUMPETER, [1911], 1988: pp., 79-83).

A ideia de que o dinheiro era capital tinha sido criticada duramente pelos economistas clássicos como um erro perpetrado por falsas doutrinas mercantilistas. Como já foi observado, capital para os clássicos, era visto como “estoque” – ferramentas, materiais e outros meios físicos de produção. Esta era a riqueza “real”. O dinheiro era simplesmente o meio para trocá-lo sob formas de bens, ou para representar um valor simbólico. Além disso, na era do dinheiro de metais preciosos, instrumentos de crédito – como letras de câmbio, notas promissórias e bancárias – eram distinguidos de dinheiro “real”. Assim, embora o crédito tenha sido importante para facilitar o comércio e a produção, não era uma força autônoma ou fator de produção, o que só poderia ser *stocks* de capital físico.

Schumpeter mudou para uma visão diferente, que fez um relato mais claro do funcionamento do sistema capitalista. É importante observar que sua definição de *dinheiro* é mais abrangente do que a dos economistas clássicos; ou seja, segundo ele, resumidamente, todo dinheiro independente da forma ou substância, é uma reivindicação de penhor ou de crédito.

Como isso, observa-se que Schumpeter traz à luz uma distinção que estava implícita na teoria econômica entre o “lado real” e o “lado monetário”.

De acordo com ele a *Análise Real*,

Parte do princípio de que todos os fenômenos essenciais da vida econômica são capazes de ser descritas em termos de bens e serviços, de decisões sobre eles, e das relações entre eles. O dinheiro entra na imagem apenas no modesto papel de um dispositivo técnico que tenha sido adotado para facilitar as transações. Esse dispositivo pode, sem dúvida, ficar fora de ordem, e se ele realmente produzirá fenômenos que são especificamente atribuíveis ao seu **modus operandi**. Mas, desde que funcione normalmente, não afeta o processo econômico, que se comporta da mesma maneira que uma economia de troca: isto é essencialmente o que o conceito de moeda neutra implica. Assim, o dinheiro tem sido chamado de “roupagem” ou “véu” das coisas que realmente importam, tanto para Famílias ou empresas em sua prática cotidiana e ao analista que as observa. Não só pode ser descartada sempre que estivermos analisando as características fundamentais do processo econômico, mas deve ser descartado, assim como um véu deve ser ao ver o rosto por trás dele. Consequentemente, os preços em dinheiro devem ceder às relações de troca entre as mercadorias que são a coisa realmente importante “por trás” dos preços em dinheiro; a formação de renda deve ser encarada como uma troca de, digamos, mão-de-obra e meios físicos de subsistência; economia e investimento devem ser interpretados como significando a salvação de fatores de produção e sua conversão em bens de capital reais, como edifícios, máquinas, matérias-primas; e, embora “sob a forma de dinheiro”, é esse capital físico que são “realmente” emprestado quando um mutuário industrial arranja um empréstimo. Os problemas monetários podem ser tratados separadamente, assim como tratamos muitas outras coisas separadamente, por exemplo, o seguro. (Cf., SCHUMPETER, [1954], 1996: pp., 264-265).

Já a *Análise Monetária*,

Em primeiro lugar, soletra a negação da proposição de que, com a exceção do que pode ser chamado de desordens monetárias, o elemento do dinheiro é secundário na explicação do processo econômico da realidade. Precisamos, de fato, apenas observar o curso dos eventos durante e após as descobertas de ouro da Califórnia para que essas descobertas foram responsáveis por muito mais do que uma mudança na significância da unidade na qual os valores são expressos. Nem temos Dificuldade em perceber - como fez A. Smith - que o desenvolvimento de um eficiente sistema bancário pode fazer muita diferença

para o desenvolvimento da riqueza de um país. Para alguns estas e outras coisas podem ser, e foram, reconhecidas no âmbito da Análise Real. Podemos até mesmo manter as teorias monetárias dos ciclos econômicos ou de interesse sem deixar suas fronteiras. O leitor deve observar, no entanto, que não se pode ir muito longe com esta rota sem tomar consciência do fato de que nos processos monetários os "distúrbios" notáveis não deixam de agir mesmo no curso mais normal de vida econômica. Somos assim levados, passo a passo, a admitir elementos monetários dentro da Análise Real e duvidar de que o dinheiro possa ser "neuro" em qualquer sentido significativo. Em segundo lugar, então, a Análise Monetária introduz o elemento do dinheiro no chão da nossa estrutura analítica e abandona a ideia de que todas as características da vida econômica podem ser representadas por um modelo de economia de troca. Preços em dinheiro, rendimentos em dinheiro e decisões de poupança e investimento relativas a esses rendimentos monetários, por vezes convenientes, às vezes enganosos, mas sempre não-essenciais de quantidades de mercadorias e serviços e de relações de troca, eles adquiriram uma vida e uma importância próprias, e é preciso reconhecer que as características essenciais do processo capitalista podem depender do "véu" e que a "face por trás dele" é incompleta sem ele. Deve ser afirmado uma vez por todas que, de fato, isso é quase universalmente reconhecido pelos economistas modernos, pelo menos em princípio, e que, neste sentido, a Análise Monetária se estabeleceu. (Cf., *Ibid.*, pg., 265).

Conclusão

Os esforços de Schumpeter para resolver o que viu como as anomalias e inconsistências do modelo clássico de fluxo circular da economia o levou, não sem equívocos e incertezas, para ver o capitalismo como duas partes relativamente autônomas – por um lado, fatores produtivos materiais e, por outro, a parte monetária e financeira.

Ao contrário dos sistemas econômicos anteriores ao capitalismo, em que o dinheiro foi baseado na escassez natural de metais preciosos, os bancos do capitalismo e os mercados monetários tinham a capacidade de expandir capital-dinheiro sem limites. Essa expansão do dinheiro era uma fonte independente de dinamismo, mas também foi simultaneamente a fonte de crises do capitalismo que não passou despercebido por Schumpeter.

Referências

- CIPOLLA, C. *História Econômica da População Mundial*. Rio de Janeiro: Zahar, 1977.
- HOBBSBAWM, E. J. *A Era dos Impérios – 1875-1914*. 5 ed. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 1998.
- HOBBSBAWM, E. J. *A Era do Capital – 1848-1875*. 5 ed., Rio de Janeiro: Paz & Terra, 2000.
- INGHAM, G. *Capitalism*. Cambridge: Polity, 2008.
- LANDES, D. *Prometeu Desacorrentado. Transformações tecnológicas e desenvolvimento industrial na Europa Ocidental, de 1750 até os dias de hoje*. 2ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
- LESSA, A. C. *História das Relações Internacionais: A Pax Britannica e o Mundo do Século XIX*. Petrópolis: Vozes, 2005.
- McCRAW, T. *Prophet of Innovation. Joseph Schumpeter and Creative Destruction*. Cambridge, Massachusetts/London, England: The Belknap Press of Harvard University Press, 2007.
- MENGER, C. *Princípios de Economia Política*. 2 ed., São Paulo: Nova Cultural, 1987.
- RICARDO, D. Ensaio acerca da influência do baixo preço do cereal sobre os lucros do capital. [1815]. In: NAPOLEONI, C. *Smith, Ricardo & Marx: considerações sobre a história do pensamento econômico*. Rio de Janeiro: Ed. Graal, 1983.
- RICARDO, D. *Princípios de Economia Política e Tributação*. [1817]. São Paulo: Abril Cultural, 1982.
- SARAIVA, J. F. S. *Relações Internacionais - Dois Séculos de História*. Brasília: Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, 2001.
- SCHUMPETER, J. A. *Teoria do Desenvolvimento Econômico*. [1911]. 3 ed., São Paulo: Nova Cultural, 1988.
- SCHUMPETER, J. A. *Capitalismo, Socialismo e Democracia*. [1942]. Fundo de Cultura, 1961.
- SCHUMPETER, J. A. *History of Economic Analysis*. [1954]. London: Routledge, 1986.